
Penerapan Project-Based Learning dalam Kurikulum Merdeka dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Speaking Siswa SMK

Septian Aep Nugraha ¹

¹ Sastra Inggris, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dinamika
Email: ¹ sn91.septian@gmail.com

Diterima: 27 Des 2025; Direvisi: 29 Des 2025; Diterima: 31 Des 2025; Diterbitkan: 1 Jan 2026

Abstract

This study aims to examine the effect of implementing Project-Based Learning (PjBL) within the Merdeka Curriculum using a deep learning approach on improving students' speaking skills at a Vocational High School (SMK). The research employed a **quasi-experimental design** with a non-equivalent control group. The participants consisted of two classes: an experimental class taught using PjBL with a deep learning approach and a control class taught using conventional instruction. Data were collected through speaking tests (*pre-test* and *post-test*), classroom observations, and documentation. The data were analysed using descriptive statistics and inferential analysis to determine differences in speaking skill improvement between the two groups. The findings indicate that the experimental class showed a significantly greater improvement in speaking skills compared to the control class. The implementation of PjBL enhanced students' active engagement, confidence, fluency, pronunciation accuracy, and grammatical use through contextual project activities relevant to workplace needs. Therefore, it can be concluded that *Project-Based Learning* within the Merdeka Curriculum using a deep learning approach has a positive and significant effect on improving vocational students' speaking skills.

Keywords: *Project-Based Learning, Merdeka Curriculum, Deep Learning, Speaking Skills, Vocational High School.*

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kebutuhan dunia kerja abad ke-21 menuntut lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, khususnya dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai alat komunikasi profesional yang dibutuhkan dalam interaksi kerja, presentasi, dan kolaborasi lintas budaya. Keterampilan berbicara (*speaking*) menjadi kompetensi utama karena mencerminkan kemampuan berbahasa secara aktif dan komunikatif. Menurut Richards dan Rodgers (2020), kemampuan berbicara merupakan

indikator keberhasilan pembelajaran bahasa karena melibatkan penggunaan bahasa secara nyata dalam konteks komunikasi.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada penguatan kompetensi yang relevan dengan kehidupan nyata. Kurikulum ini menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan mendalam. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2022) menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang memberi ruang bagi peserta didik untuk aktif, reflektif, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memilih model pembelajaran yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik SMK.

Salah satu model pembelajaran yang relevan dengan prinsip Kurikulum Merdeka adalah *Project-Based Learning* (PjBL). Menurut Krajcik dan Blumenfeld (2020), PjBL merupakan model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam memecahkan masalah autentik melalui kegiatan proyek yang terstruktur. Dalam pembelajaran bahasa, PjBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi secara kontekstual. Larmer, Mergendoller, dan Boss (2021) menyatakan bahwa PjBL efektif dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah karena siswa terlibat langsung dalam proses belajar yang bermakna.

Namun, implementasi pembelajaran bahasa Inggris di SMK masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengembangan keterampilan *speaking*. Berdasarkan pengamatan awal di SMK Teknologi Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagian siswa masih menunjukkan rendahnya kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris, keterbatasan kosakata, serta kurangnya kelancaran dan ketepatan pengucapan. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Al-Jamal dan Al-Jamal (2021) yang menyebutkan bahwa kurangnya kesempatan praktik dan pembelajaran yang belum kontekstual menjadi faktor utama rendahnya keterampilan berbicara siswa. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif dan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam.

Pendekatan *pembelajaran mendalam* (*deep learning*) menekankan pada pemahaman konseptual, keterlibatan aktif, refleksi, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Fullan, Quinn, dan McEachen (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran mendalam berfokus pada pengembangan kompetensi global, termasuk komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis. Integrasi *Project-Based Learning* dengan pendekatan pembelajaran mendalam diyakini mampu menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang lebih kontekstual, relevan dengan bidang teknologi, serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja siswa SMK.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *Project-Based Learning* dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam menjadi menarik untuk diteliti sebagai alternatif pembelajaran bahasa Inggris yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh penerapan PjBL terhadap peningkatan keterampilan *speaking* siswa di SMK Teknologi Tahun Pelajaran 2025/2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan

pembelajaran bahasa Inggris yang lebih bermakna dan berorientasi pada kesiapan kerja siswa SMK.

2. METODE

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara empiris pengaruh penerapan *Project-Based Learning* (PjBL) dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan *pembelajaran mendalam* terhadap keterampilan *speaking* siswa SMK. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode **eksperimen semu (*quasi-experimental*)**, karena peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan pengacakan subjek secara penuh pada kelas yang telah terbentuk (Creswell & Creswell, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah **nonequivalent control group design**, yang melibatkan dua kelompok pembelajaran, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh pembelajaran bahasa Inggris melalui penerapan PjBL yang dirancang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam, sedangkan kelas kontrol mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan konvensional yang umum diterapkan di sekolah. Desain ini dipilih untuk membandingkan secara objektif perbedaan peningkatan keterampilan *speaking* antara kedua kelompok setelah perlakuan diberikan (Fraenkel et al., 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di **SMK Teknologi** pada **Tahun Pelajaran 2025/2026**. Subjek penelitian adalah siswa kelas X yang dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, dengan mempertimbangkan kesetaraan karakteristik kelas, kemampuan awal bahasa Inggris, serta kesiapan penerapan Kurikulum Merdeka. Satu kelas ditetapkan sebagai kelompok eksperimen dan satu kelas lainnya sebagai kelompok kontrol.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan *Project-Based Learning* dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan *pembelajaran mendalam*, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan *speaking* siswa. Keterampilan *speaking* diukur berdasarkan beberapa indikator utama, meliputi kelancaran berbicara (*fluency*), ketepatan pengucapan (*pronunciation*), penguasaan kosakata (*vocabulary*), ketepatan tata bahasa (*grammar*), serta kepercayaan diri dalam berbicara. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan berbicara siswa (Brown & Abeywickrama, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian tes keterampilan berbicara dalam bentuk *pre-test* dan *post-test*. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan awal dan kemampuan akhir siswa setelah mengikuti pembelajaran. Penilaian *speaking* menggunakan rubrik analitik yang memungkinkan peneliti menilai setiap aspek keterampilan berbicara secara objektif dan konsisten. Selain tes, observasi dilakukan untuk melihat keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, terutama pada saat pelaksanaan proyek di kelas eksperimen. Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data penelitian, berupa perangkat pembelajaran, hasil proyek siswa, serta catatan pelaksanaan pembelajaran.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan data hasil *pre-test* dan *post-test*, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji perbedaan peningkatan keterampilan *speaking* antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji prasyarat berupa uji normalitas dan homogenitas dilakukan sebelum uji-t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Selain itu, analisis **N-gain** digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan PjBL. Prosedur analisis ini sesuai dengan rekomendasi dalam penelitian kuantitatif bidang pendidikan (Sugiyono, 2022).

Secara keseluruhan, metode penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai efektivitas penerapan *Project-Based Learning* dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap keterampilan *speaking* siswa SMK. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan bukti empiris yang relevan bagi pengembangan pembelajaran bahasa Inggris yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

3. DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Project-Based Learning* (PjBL) dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan *pembelajaran mendalam* memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan *speaking* siswa SMK Teknologi Tahun Pelajaran 2025/2026. Peningkatan tersebut terlihat dari perbedaan skor *post-test* antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas yang memperoleh pembelajaran berbasis proyek menunjukkan hasil yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif mampu menciptakan pengalaman belajar bahasa Inggris yang lebih bermakna dan kontekstual.

Peningkatan keterampilan *speaking* pada kelas eksperimen tidak terlepas dari karakteristik PjBL yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam menyelesaikan proyek autentik. Melalui kegiatan proyek, siswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, bukan sekadar sebagai materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Larmer et al. (2021) yang menyatakan bahwa PjBL mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi melalui aktivitas yang menuntut penggunaan bahasa secara nyata dalam konteks yang relevan. Dalam konteks SMK Teknologi, proyek yang dikaitkan dengan bidang keahlian siswa turut meningkatkan motivasi dan keberanian siswa untuk berbicara.

Selain itu, pendekatan *pembelajaran mendalam* berperan penting dalam meningkatkan kualitas keterampilan *speaking* siswa. Pembelajaran mendalam menekankan pemahaman konsep, refleksi, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, sehingga siswa tidak hanya menghafal kosakata atau struktur bahasa, tetapi mampu menggunakannya secara komunikatif. Fullan et al. (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran mendalam mampu mengembangkan kompetensi global siswa, termasuk kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut, di mana siswa menunjukkan peningkatan pada aspek kelancaran berbicara, kepercayaan diri, serta ketepatan pengucapan dan penggunaan tata bahasa.

Perbedaan hasil antara kelas eksperimen dan kelas kontrol juga menunjukkan bahwa pembelajaran konvensional yang cenderung berfokus pada penjelasan guru dan latihan tertulis kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih berbicara secara aktif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Al-Jamal dan Al-Jamal (2021) yang menyebutkan bahwa keterbatasan kesempatan praktik berbicara menjadi salah satu faktor utama rendahnya keterampilan *speaking* siswa EFL. Sebaliknya, PjBL memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil proyek, sehingga keterampilan berbicara berkembang secara alami melalui proses pembelajaran.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan guru mengaitkan materi bahasa Inggris dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di SMK berbasis teknologi. Kemendikbudristek (2022) menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dengan demikian, penerapan PjBL tidak

hanya meningkatkan keterampilan *speaking*, tetapi juga mendukung tujuan Kurikulum Merdeka dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa *Project-Based Learning* merupakan model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa, khususnya *speaking*. Integrasi PjBL dengan pendekatan *pembelajaran mendalam* terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, reflektif, dan bermakna bagi siswa SMK. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran ini dapat dipertimbangkan sebagai alternatif strategis dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK, terutama dalam rangka meningkatkan keterampilan komunikasi siswa yang relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.

4. HASIL

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen yang menerapkan Project-Based Learning (PjBL) dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Data keterampilan *speaking* diperoleh melalui pre-test dan post-test.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen sebesar 65,32 dan meningkat menjadi 82,47 pada post-test. Sementara itu, nilai rata-rata pre-test kelas kontrol sebesar 64,85 dan meningkat menjadi 72,10 pada post-test. Peningkatan nilai pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, yang mengindikasikan adanya pengaruh penerapan PjBL terhadap keterampilan *speaking* siswa.

B. Uji Prasyarat Analisis

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov Test dengan bantuan program SPSS. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai signifikansi pre-test dan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-masing sebesar 0,200; 0,162; 0,178; dan 0,091. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk analisis parametrik.

Uji homogenitas dilakukan menggunakan Levene’s Test untuk mengetahui kesamaan varians antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,271. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa varians data kedua kelompok bersifat homogen.

C. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen tes keterampilan *speaking* dilakukan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha pada rubrik penilaian yang mencakup aspek kelancaran berbicara, ketepatan pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan kepercayaan diri. Hasil analisis menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,871. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga instrumen penilaian *speaking* dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi dan layak digunakan dalam penelitian.

D. Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan Project-Based Learning terhadap keterampilan *speaking* siswa.

Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan regresi $Y = 52,318 + 0,684X$, di mana Y merupakan keterampilan speaking siswa dan X merupakan penerapan Project-Based Learning. Koefisien regresi bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerapan PjBL diikuti oleh peningkatan keterampilan speaking siswa.

Uji signifikansi regresi melalui uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,872 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa penerapan Project-Based Learning berpengaruh secara signifikan terhadap keterampilan speaking siswa. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,535 menunjukkan bahwa penerapan Project-Based Learning memberikan kontribusi sebesar 53,5% terhadap peningkatan keterampilan speaking siswa, sedangkan sisanya sebesar 46,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

E. Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi seluruh uji prasyarat analisis, instrumen penelitian memiliki reliabilitas tinggi, serta penerapan Project-Based Learning dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterampilan speaking siswa SMK Teknologi Tahun Pelajaran 2025/2026.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Project-Based Learning dalam Kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan keterampilan speaking siswa SMK Teknologi Tahun Pelajaran 2025/2026. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta peningkatan nilai post-test siswa pada kelas eksperimen yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.

Penerapan Project-Based Learning mampu meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk berlatih berbicara bahasa Inggris secara kontekstual, serta meningkatkan kepercayaan diri, kelancaran, dan ketepatan penggunaan bahasa. Integrasi pendekatan pembelajaran mendalam juga mendorong siswa untuk memahami dan menggunakan bahasa Inggris secara lebih bermakna, khususnya dalam konteks dunia kerja yang relevan dengan karakteristik SMK berbasis teknologi.

Dengan demikian, Project-Based Learning dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMK, khususnya untuk meningkatkan keterampilan speaking siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang selaras dengan Kurikulum Merdeka serta kebutuhan dunia industri dan dunia kerja.

REFERENSI

- Al-Jamal, D. A., & Al-Jamal, G. A. (2021). *An investigation of the difficulties faced by EFL students in speaking skills. International Journal of Instruction, 14*(2), 353–370. <https://doi.org/10.29333/iji.2021.14220a>
- Brown, H. D., & Abeywickrama, P. (2019). *Language assessment: Principles and classroom practices* (3rd ed.). Pearson Education.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*(6th ed.). SAGE Publications.

-
- Field, A. (2020). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2023). *How to design and evaluate research in education* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2020). *Deep learning: Engage the world, change the world*. Corwin Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2020). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 253–271). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108619526>
- Larmer, J., Mergendoller, J. R., & Boss, S. (2021). *Setting the standard for project-based learning: A proven approach to rigorous classroom instruction* (2nd ed.). ASCD.
- Nugraha, S. A., & Srisudarso, M. (2023). Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris siswa dengan pendekatan English for Specific Purpose (ESP) pada Kurikulum SMK Pusat Keunggulan. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 529–535. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i5.210> [EJOURNAL ITKA](#)
- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2020). *Approaches and methods in language teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009024532>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>